

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yuldasheva. L.S.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

OLAMNING UNIVERSAL ALOQALARI VA RIVOJLANISH. FALSAFIY DIALEKTIKA UNIVERSAL

QONUNLARI. FALSAFIY DIALEKTIKA KATEGORIYALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY